

OILA YOSHLARNI IJTIMOY MAS'ULIYATINI SHAKLLANTIRISHDAGI O'RNI

Ergasheva Go'zal Maxkambayevna¹, Ungarova Dildora Anvar qizi²

¹«International School of Finance Technology and Science» instituti "Psixologiya va pedagogika" kafedrasida dotsenti;

²Jizzax viloyati Zomin tumani M.M.T.B.ga qarashli 63-sonli umum ta'lim maktabining Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17694864>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oilaning yosh avlodni ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi roli atroflicha yoritilgan. Shuningdek, oila muhitining inson xarakterini shakllantirishdagi ta'siri, ijtimoiy barqarorlikka qo'shayotgan hissasi tahlil qilinadi. Maqolada yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatini shakllantirishda tizimli yondashuvlar va ta'lim-tarbiyani to'g'ri yo'naltirish masalalari ko'rib chiqilib, ilmiy-nazariy qarashlar asosida yoshlarda ijtimoiy mas'uliyat hissini yuksaltirish usullari ham keltirilgan. Mazkur maqolada oilaning yoshlarda ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishdagi o'rni ilmiy-nazariy manbalar va huquqiy asoslar yordamida tahlil qilingan. Shu bilan birga, zamonaviy davrda bu jarayonga ta'sir etuvchi omillar va yechimlar ham yoritiladi. Yoshlarni vatanga muhabbati, atrof-muhitda bo'layotgan voqea-hodisalarga dahldorlik hissini shakllantirish, ularni ijtimoiy hayotda o'z o'rnini topishda oilaning o'rni va ahamiyati tahlil etildi.

Kalit so'zlar: oila, yoshlar tarbiyasi, fuqarolik hissi, ijtimoiy mas'uliyat, ta'lim-tarbiya, yondashuv, oilaviy muhit, shart-sharoit, axloqiy qadriyatlar, Vatanga muhabbat, dahldorlik, hayotda o'z o'rnini topish.

Аннотация. В данной статье всесторонне рассматривается роль семьи в воспитании подрастающего поколения как социально ответственной личности. Анализируется влияние семейной среды на формирование характера человека и её вклад в социальную стабильность. В статье рассматриваются вопросы системных подходов к формированию социальной ответственности молодёжи и правильного направления воспитания, а также представлены методы повышения социальной ответственности молодёжи, основанные на научно-теоретических взглядах. В статье анализируется роль семьи в формировании социальной ответственности молодёжи с использованием научно-теоретических источников и нормативно-правовой базы. Также выделяются факторы и решения, влияющие на этот процесс в современную эпоху. Анализируются роль и значение семьи в формировании у молодёжи любви к Родине, чувства сопричастности к происходящим событиям и определения своего места в общественной жизни.

Ключевые слова: семья, воспитание молодёжи, гражданственность, социальная ответственность, воспитание, подход, семейная среда, условия, моральные ценности, любовь к Родине, вовлечённость, определение своего места в жизни.

Abstract. This article comprehensively examines the role of the family in the education of the younger generation as a socially responsible individual. The influence of the family environment on the formation of a person's character and its contribution to social stability are analyzed. The article examines issues of systemic approaches to the formation of social responsibility of young people and the correct direction of education, and also presents methods

for increasing the social responsibility of young people based on scientific and theoretical views. The article analyzes the role of the family in the formation of social responsibility of young people using scientific and theoretical sources and the regulatory framework. It also highlights the factors and decisions that influence this process in the modern era. The role and importance of the family in the formation of love for the Motherland in young people, a sense of involvement in current events and determining their place in public life are analyzed.

Key words: family, education of youth, citizenship, social responsibility, education, approach, family environment, conditions, moral values, love for the Motherland, involvement, determining one's place in life.

KIRISH. Har qanday jamiyatning kelajagi – uning yosh avlodiga bog‘liq. Yoshlarni ma‘nan yetuk, jamiyatda faol, fuqarolik mas‘uliyatiga ega shaxs sifatida tarbiyalashda esa oilaning o‘rni beqiyosdir. Chunki aynan oila – inson hayotidagi birinchi ijtimoiy muhit bo‘lib, undagi tarbiya tufayli shaxsda munosabatlar tizimi, dunyoqarash, axloq va mas‘uliyat tuyg‘ulari shakllanadi.

Mamlakatimizda oilaning ijtimoiy va ma‘naviy vazifalari davlat siyosati darajasida e‘tirof etilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, "Oila to‘g‘risida"gi qonun va bir qator davlat dasturlarida yoshlar tarbiyasida oilaning roli alohida qayd etilgan.

Bugungi kunda jamiyatning barqaror taraqqiyoti, ma‘naviy yuksalishi va sog‘lom fuqarolik muhitini shakllantirishda yosh avlodning o‘rni beqiyos. Yoshlar jamiyatning faol qatlamini tashkil etar ekan, ularda ijtimoiy mas‘uliyat, javobgarlik va fuqarolik hissini shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Bu jarayonda esa eng ta‘sirchan va muqaddas maskan — oila muhim ahamiyat kasb etadi.

Oila inson hayotidagi ilk ijtimoiy muhit sifatida, uning dunyoqarashi, axloqi, shaxsiy va jamoaviy burchni anglash qobiliyatini shakllantiradi. Ota-ona namunasi, oilaviy munosabatlar, mehr va mas‘uliyatga asoslangan muhit yoshlarda ijtimoiy tuyg‘ularning yetishishida hal qiluvchi omil hisoblanadi. Shu jihatdan oilaning tarbiyaviy vazifasi faqat shaxsiy hayot bilan cheklanmay, keng jamoatchilikning ma‘naviy kelajagini ta‘minlash bilan ham bog‘liqdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Har qanday jamiyatda barqaror taraqqiyotning kafolati — ma‘nan yetuk, ijtimoiy mas‘uliyatli avlod tarbiyasi hisoblanadi. Bu jarayonda eng ta‘sirli ijtimoiy institut — oila sanaladi. Oilaning mazkur vazifadagi o‘rni, nafaqat amaliyot, balki nazariy jihatdan ham ko‘plab tadqiqotlar va manbalarda o‘z ifodasini topgan. Ushbu maqolada ana shunday ilmiy, huquqiy va xalqaro adabiyotlar tahlil qilinib, oilaning yoshlarda ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirishdagi vazifalari ochib beriladi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi (2023) va “Oila to‘g‘risida”gi Qonuni oilaning jamiyatdagi o‘rni va uning tarbiyaviy majburiyatlarini belgilab beradi. Konstitutsiyaning 65-moddasida: “*Oila jamiyatning asosiy bo‘g‘ini sifatida e‘tirof etiladi va davlat tomonidan muhofaza qilinadi*” deb belgilangan. Bu norma oilaning faqat shaxsiy emas, balki ijtimoiy institut sifatidagi mas‘uliyatini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, “Oila to‘g‘risida”gi Qonun (O‘RQ-283-son, 2024) ota-onalarning farzandlar tarbiyasidagi mas‘uliyatini, ularni ma‘naviy, axloqiy va fuqarolik jihatdan shakllantirish vazifasini davlat siyosati darajasiga ko‘taradi.

Taniqli rus pedagogi V.A.Suxomlinskiy oilaning inson qalbidagi axloqiy va ijtimoiy tuyg‘ularni shakllantirishdagi ta‘sirini ta‘kidlagan holda: “*Oila – inson qalbining beshigidir, u*

yerda mehr, burch, insoniylik va mas’uliyat asoslari yotibdi,” – deb yozadi. Bu fikr yoshlarda ijtimoiy munosabatlar va javobgarlik hissining aynan oilada shakllanishini yoritadi.

V.A.Suxomlinskiy o‘z pedagogik qarashlarida oilaning inson ruhiyatiga va mas’uliyat tuyg‘ulariga ko‘rsatadigan ta’sirini alohida ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, tarbiyadagi eng katta omil — ota-onaning shaxsiy namunasi, ularning hayotga, mehnatga va jamiyatga bo‘lgan munosabatidir.

Amerikalik psixanalitik E.Erikson o‘zining shaxsiy rivojlanish nazariyasida yoshlik davrida shaxsda ijtimoiy burch tuyg‘usi va shaxsiy mas’uliyat o‘rtasidagi muvozanat shakllanishini ko‘rsatadi. Unga ko‘ra, oilaning emotsional qo‘llab-quvvatlovi va tartib-intizomga asoslangan munosabati shaxsning ijtimoiy maqsadlarga intiluvchanligiga zamin yaratadi. Uning nazariyasida yoshlik davri — shaxsiylik va ijtimoiylik o‘rtasidagi muvozanatni topish davri sifatida ko‘riladi. Unga ko‘ra, bu bosqichda oilaning qo‘llab-quvvatlovchi roli yoshlarning ijtimoiy funksiyalarni qabul qilishida hal qiluvchi ahamiyatga ega.

O‘zbek pedagog olimi J.Qurbonov o‘z tadqiqotlarida oilaning ijtimoiy institut sifatidagi ahamiyatini yoritarkan, unda yoshlarning dunyoqarashi, mas’uliyati va fuqarolik pozitsiyasi qanday shakllanishini tahlil qiladi. Tadqiqotchi oila fuqarolik jamiyatining tayanchi bo‘lib, uning muvaffaqiyati oiladagi tarbiyaga bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, o‘zbek pedagog olimasi N.Abdullaeva o‘zining “Yoshlar va ijtimoiy institutlar: o‘zaro munosabatlar tahlili” (2021) nomli monografiyasida yosh shaxs ijtimoiylashuvida oila, ta’lim muassasalari va ommaviy axborot vositalarining ta’sirini chuqur o‘rganadi. Oilaning asosiy vazifasi — yoshlarda javobgarlik, intizom, faol fuqarolik hissini shakllantirish ekanini ta’kidlaydi. N.Abdullaevaning fikriga ko‘ra, oiladagi munosabatlar modeli keyinchalik yoshlarning jamiyatda tutgan o‘rniga bevosita ta’sir qiladi. Muallif fikriga ko‘ra, oiladagi demokratik muhit, farzandning fikriga hurmat va shaxsiy mas’uliyat yuklash usullari uning kelajakdagi ijtimoiy faolligiga asos bo‘ladi.

Xalqaro manbalar tahlilida, jumladan, UNESCO tomonidan 2019 yilda tayyorlangan “Family and Youth Development: Social Responsibility” hisobotida oilaning global miqyosda yoshlarga ijtimoiy mas’uliyatni o‘rgatishdagi o‘rni tahlil qilingan. Hisobotda ta’kidlanishicha, oilaning demokratik, munosabatga asoslangan muhiti yoshlarda mas’uliyat, jamoat manfaatini anglash va faol fuqarolik kabi xislatlarni shakllantiradi. YuNESKO mutaxassislarining fikriga ko‘ra, oilaning demokratik va mehribon muhiti yoshlarda jamiyat manfaatlarini o‘z shaxsiy manfaatlaridan ustun qo‘yadigan faol fuqarolarni tarbiyalaydi.

Shuningdek, UNICEF tomonidan 2020 yilda amalga oshirilgan “Parenting for Social Skills and Responsibility” ushbu tadqiqotda bolalarda ijtimoiy qobiliyat va javobgarlikni shakllantirishda ota-onaning muloqoti, empatiyasi va munosabati hal qiluvchi rol o‘ynashi ko‘rsatilgan. Bunda ota-onaning farzand bilan muloqoti, eshitish va empatiya qobiliyati orqali ijtimoiy qobiliyat va mas’uliyat tuyg‘usi rivojlanishi qayd etiladi. Unda e’tibor qaratilishicha, tarbiya faqat nazorat emas, balki empatik aloqa asosida olib borilganda samarali natija beradi.

Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki:

- Oila ijtimoiy mas’uliyatni shakllantiruvchi markaziy tarbiya maskani bo‘lib, undagi muhit, munosabatlar va qoidalar yoshlarning keyingi faolligiga asos bo‘ladi.

- Ilmiy va huquqiy manbalarda oila nafaqat shaxsiy, balki jamiyat oldidagi mas’uliyat markazi sifatida ham talqin etiladi.

- Xalqaro tadqiqotlar ota-onalarning empatik va muloqotga asoslangan tarbiya usuli ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytiradi, degan fikrni ilgari suradi.

METODLAR: tarixiy, retrospektiv va nazariy-uslubiy manbalarni tahlil qilish, olingan ma'lumotlarni umumlashtirish va sharhlash, kuzatish, suhbat, anketa, kontent tahlil, kvalimetriya va ekspert baholash.

MUHOKAMA. Yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalash – jamiyatning ma'naviy-axloqiy asoslarini mustahkamlashga qaratilgan uzviy va uzoq muddatli jarayondir. Bu jarayonda eng ilk va ta'sirchan bosqichni oila tashkil etadi.

Ijtimoiy mas'uliyat — bu fuqaroning jamiyat oldidagi burchini anglab yetishi, o'z harakatlari va qarorlarining oqibati uchun javobgarlikni his qilishi demakdir. Bunday tuyg'uni shakllantirish uzoq vaqt talab etadi va bu jarayonning asosiy qismi oilada kechadi.

Ijtimoiy mas'uliyat quyidagi ko'rinishlarda namoyon bo'ladi:

- jamoat qoidalariga rioya qilish;
- katta-kichikka hurmat ko'rsatish;
- mehnatga, ta'limga, tabiatga bo'lgan munosabat;
- vatanparvarlik va fuqarolik pozitsiyasi.

Oila shaxsning ijtimoiylashuvida muhim o'rin tutadi. Unda bola nafaqat axloqiy, balki ijtimoiy normalarni ham o'zlashtiradi:

- Ota-onaning harakatlari, gap-so'zlari farzandga namuna bo'ladi.
- Oiladagi mehnat ta'limi, kundalik vazifalarga jalb etish orqali mas'uliyat hissi paydo bo'ladi.
- Farzandga ishonch bildirish, uning mustaqil qarorlar qabul qilishiga imkon berish ijtimoiy faollikni kuchaytiradi.

Ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishda oila muhitining tarbiyaviy imkoniyatlari asosiy ahamiyatga ega. Bunda quyidagi oilaviy omillar muhim:

- *Muhabbat va mehr* – bola o'zini himoyalangan his qilganda, u atrofdagi odamlar uchun ham qayg'urishni o'rganadi.
- *Nazorat va intizom* – belgilangan cheklovlar, intizomli muhit unda o'zini to'g'ri tutish qobiliyatini rivojlantiradi.
- Birgalikdagi faoliyat – oilada umumiy maqsadlar uchun harakat qilish tuyg'usi jamiyatda ham faol bo'lishga tayyorlaydi.

Shu o'rinda yoshlarda mas'uliyatni shakllantirishda zamonaviy tahdid va yechimlarni ko'rib chiqishimiz lozim. Ayni paytda raqamli texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar yoshlar dunyoqarashiga katta ta'sir o'tkazmoqda. Agar oila bu jarayonlarni nazorat qilmasa, yoshlarda mas'uliyatsizlik, individualizm, loqaydlik avj olishi mumkin.

Shu bois, zamonaviy oila quyidagi yondashuvlarni amalga oshirishi kerak:

- raqamli savodxonlikni oshirish;
- axborotlar tahliliga o'rgatish;
- vaqtni maqsadli boshqarishga yordam berish;
- jamoat ishlarida ishtirok etishga rag'batlantirish.

Ilmiy manbalar tahlili ham shundan dalolat beradiki, oiladagi munosabatlar xarakteri, ota-onaning shaxsiy namunasi, mehr va nazorat muvozanati yosh shaxsning ijtimoiy pozitsiyasini shakllantiruvchi asosiy omillardandir.

Psixologik va pedagogik tadqiqotlar ko'rsatishicha, bola ijtimoiy qadriyatlarni dastlab oila muhitida o'zlashtiradi. Unda farzand mehr, burch, axloq va javobgarlikni o'rganadi. Bu bilim va tuyg'ular keyinchalik maktab, jamoatchilik, ish joyi kabi kengroq ijtimoiy muhitlarda namoyon bo'ladi.

Zamonaviy globallashuv sharoitida yoshlarning jamiyatga nisbatan munosabatiga ijtimoiy tarmoqlar, media muhiti va internet axborot makoni kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Shu tufayli, oila o'z an'anaviy vazifalari bilan bir qatorda, raqamli madaniyat va axborot xatarlariga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirishda ham faol ishtirok etishi lozim. Ota-onalar nafaqat nazoratchi, balki farzandlari bilan teng huquqli muloqotchi, maslahatchi va hamfikir sifatida qatnashsa, bu ijtimoiy mas'uliyatning chuqur va barqaror shakllanishiga xizmat qiladi.

YuNESKO va YuNISEF kabi xalqaro tashkilotlar ham oiladagi empatik munosabat, bolaning fikrini eshitish, shaxsiy hurmat va o'zaro ishonch asosidagi tarbiya usullarini ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning eng samarali yo'llaridan biri deb hisoblashmoqda. Bu yondashuv, ayniqsa, XXI asrda axloqiy va ma'naviy qadriyatlar himoyasida muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, mahalliy qonunchilikda ham oilaning bu boradagi mas'uliyati aniq belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va “Oila to'g'risida”gi qonunda oila jamiyatning asosiy bo'g'ini sifatida e'tirof etilgan va unga farzandlar tarbiyasida fuqarolik burchi yuklangan. Bu normalar oilaning tarbiyaviy vazifalarini nafaqat shaxsiy, balki umumjamiyat miqyosidagi mas'uliyat sifatida ham belgilaydi.

NATIJALAR. Oilaning yosh avlod tarbiyasidagi roli, ularda javobgarlik hissini uyg'otishdagi ta'siri va jamiyatda munosib faol shaxs sifatida shakllanishidagi o'rmini atroflicha yoritish mumkin.

Oila – inson hayotidagi birinchi va eng muhimi ijtimoiy muhit hisoblanadi. Har qanday yosh inson, birinchi navbatda, ota-onasidan hayotga oid qarashlar, qadriyatlar va mas'uliyat hissini oladi.

- *Ota-ona namunasi:* Agar ota-ona o'z burchlarini sidqidildan bajarsa, farzandlar ham javobgarlikni o'z vaqtida his qilishni o'rganadi.

- *Mehr va nazorat muvozanati:* Ota-onaning mehribonligi bilan birga nazoratchi bo'lishi ham yoshlarda mas'uliyatni oshiradi.

Ijtimoiy mas'uliyat — bu faqat o'zini emas, balki jamiyatni, atrofdagilarni ham hisobga olib yashash, o'z harakatlarining oqibatiga javobgarlikni his qilishdir.

- Masalan, maktabda ta'lim olayotgan yosh biror xatolik qilsa, bu nafaqat uning, balki oilasining ham obro'siga ta'sir etadi.

- Yoshlarning jamoat ishlarida faol bo'lishi, kattalarga hurmat, qoidalarga rioya qilish kabi jihatlar ijtimoiy mas'uliyatning belgilaridir.

Oilada ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish usullari quyidagilardan iborat:

1. *Farzandni ishonch bilan tarbiyalash:* unga ish topshirish va uning bajarishini nazorat qilish orqali mas'uliyat hissini oshirish.

2. *Oilaviy vazifalarda ishtirok ettirish:* xonadon ishlariga jalb qilish, qaror qabul qilishda ishtirok ettirish.

3. *Jamoat ishlariga qo'shish:* mahalla va ta'lim muassasalaridagi tadbirlarda ishtirok ettirish.

Demak, oila – yoshlarning ijtimoiy mas'uliyatli shaxs sifatida shakllanishida asosiy poydevor hisoblanadi. Unda ota-onalarning namunasi, mehri, ta'limi va nazorati hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar oila bu vazifani sidqidildan bajarsa, jamiyatda mas'uliyatli, faol va vatanparvar yoshlar soni ortadi.

Olib borilgan tahlil va muhokamalar natijasida quyidagi xulosalarga kelindi:

1. Oila – ijtimoiy mas'uliyat tarbiyasining bosh manbai hisoblanadi. Yosh shaxsda burch, javobgarlik, jamoat manfaatini anglash, halollik va hamkorlik kabi fazilatlar avvalo oila muhitida

shakllanadi. Ota-onaning shaxsiy namunasi, munosabatlar tizimi va kundalik turmush tarzi yoshlarda ijtimoiy tuyg‘ularning rivojlanishiga xizmat qiladi.

2. Ilmiy va pedagogik nazariyalar oilaning ta‘sirini qayd etadi. Xalqaro va mahalliy mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqotlardan ma‘lum bo‘lishicha, oiladagi tarbiyaviy jarayon – shaxsni ijtimoiylashtirishda hal qiluvchi omildir. Mexr, intizom va ishonch asosidagi munosabat farzandning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.

3. Qonunchilik bazasi oilaning mas‘uliyatini rasman belgilaydi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va “Oila to‘g‘risida”gi Qonunida oilaning jamiyatdagi o‘rni, ayniqsa, farzand tarbiyasidagi burchi alohida ta‘kidlangan. Bu oilaning faqat shaxsiy emas, ijtimoiy majburiyat ham ekanligini ko‘rsatadi.

4. Zamonaviy davrda oilaning vazifalari kengaymoqda. Ijtimoiy tarmoqlar va axborot xurujlari davrida ota-onalar nafaqat an‘anaviy tarbiyachi, balki axborotni saralashga yordam beruvchi, raqamli madaniyatni shakllantiruvchi va ma‘naviy muhofaza etuvchi shaxs sifatida ham faoliyat yuritishi zarur.

5. Farzand bilan muloqot va ishonch – ijtimoiy mas‘uliyat poydevori. Munosib tarbiya, faol tinglash, fikrini qadrlash va shaxs sifatida qabul qilish yoshlarda mustaqil fikrlash va jamiyat oldida o‘z burchini anglash hissini kuchaytiradi.

XULOSA. Tahlil qilingan adabiyotlar oilaning yoshlar ijtimoiy mas‘uliyatini shakllantirishdagi o‘rnini har tomonlama asoslab beradi. Oila faqat shaxsiy hayot markazi emas, balki jamiyat oldidagi burch va javobgarlikni o‘rgatuvchi muhim institutdir. Ilmiy, huquqiy va xalqaro manbalardagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, oilaviy muhitning tarbiyaviy salohiyati qanchalik yuksak bo‘lsa, jamiyatdagi faol, mas‘uliyatli fuqarolar soni shunchalik ortib boradi.

Oila – yosh shaxsni ijtimoiy faol, mas‘uliyatli va ma‘nan yetuk fuqaro sifatida shakllantiruvchi asosiy ijtimoiy institutdir. Ota-onalar farzand tarbiyasida faqat nazorat emas, balki ishonch, mehr, rag‘bat va tarbiyaviy talabni uyg‘unlashtirishi zarur. Yoshlarda ijtimoiy mas‘uliyatni shakllantirish — bu nafaqat oilaning, balki butun jamiyatning barqarorligiga qaratilgan muhim vazifadir.

ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent, 2023.
2. “Oila to‘g‘risida”gi Qonun. – O‘RQ-283-son, 2024.
3. Abdullaeva N. “Yoshlar va ijtimoiy institutlar: o‘zaro munosabatlar tahlili”. – Samarqand, 2021.
4. Qurbonov J. “Oila va jamiyat: muammo va yechimlar”. – T.: “Ma‘naviyat”, 2022.
5. Салаева М.С. Халқ маънавий мероси намуналарида оила аъзолари муносабатлари масаласининг ёритилиши // Маърифат ёғдуси. № 1. 2000. –Б. 58-60.
6. Салаева М.С. Ўтмиш мутафаккирларимиз ота-она ва фарзандлар муносабатлари хусусида // Маърифат ёғдуси. № 3. 2000.–Б. 76-80.
7. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида болаларнинг ўз оиласидаги ҳаётга муносабатларининг этно-психологик хусусиятлари / «Ўзбек оиласининг иқтисодий ва ижтимоий психологик муаммолари» Республика илмий-амалий анжумани маърузалари тўплами. –ТДИУ. 24-25 май 2000 йил. –Б. 81-82.
8. Салаева М.С. Бола маънавиятини шакллантиришда ўзаро муносабатларнинг таъсири / «Кадрлар тайёрлаш миллий дастурини амалга ошириш шароитида ёш авлодни

- маънавий тарбиялаш шакл ва усуллари» Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. –Т.: ЎзПФТИ. 2001. –Б. 277-280.
9. Салаева М.С. Ўзбек оилаларида болаларнинг ўз оиласидаги ҳаётга муносабатларининг этно-психологик хусусиятлари // Педагогик таълим. №6. 2001. ТДПУ. –Б. 27-28.
 10. Салаева М.С. Ўқувчиларнинг оиладаги ўзаро муносабатлари ва дарс // Халқ таълими. №1. 2002. –Б. 49-52.
 11. Салаева М.С. Кичик мактаб ўқувчиларининг оила аъзоларига бўлган муносабатлари хусусиятлари /Ўқитишнинг педагогик-психологик муаммолари». Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. БухДУ. 2002. –Б. 86-87.
 12. Salaeva M.S., Shoyunusova F.S. Bola shaxsini shakllantirishda ota-onalarning o'rnini // Международный научно-образовательный электронный журнал «Образование и наука в XXI веке». Выпуск №24/4. 2022. - С.751-754. https://www.mpcareer.ru/_files/ugd/Март%202022.%20Том%204.pdf
 13. Salaeva M.S., Umirova X.S. Bola tarbiyasida oila va maktabning o'zaro hamkorligi // *Problems And Scientific Solutions*. - Australia, Melbourne. 2022. – В. 114-123. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6762226>
 14. Эргашева Г.М. Умуминсоний ва диний кадрятларни ёшларимиз онгига сингдиришда диалектиканинг роли // Мактабгача ва мактаб таълими. Педагогик, психометодологик ва табиий фанларга ихтисослашган илмий журнал №4/2025. 31-33 б.
 15. Эргашева Г.М. Умуминсоний ва диний кадрятлар диалектикаси ёш авлод дунёқарашини шакллантириш ва юксалтиришдаги концептуал аҳамияти // Ажинияз номидаги Нукус давлат педагогика институти. “Илм ҳам жамият” илмий журнали. Июнь 2025. 10 б.
 16. Эргашева Г.М. Воспитание эстетического вкуса младших школьников в учебно-воспитательном процессе / “*Modern world education: new age problems – new solutions*”. *Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference*. 03.06.2025, Pub. "ICP", Paris, France, 140 стр.
 17. Эргашева Г.М. Понятие воспитания, его сущность, виды и роль в формировании личности // “*Science, Education, Innovation: Modern Tasks And Prospects*”. *Collection of scientific papers on materials of the international scientific-practical conference*. 05.06.2025, Pub. "ICP", Rome, Italy, 191 стр.
 18. Ergasheva G.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy-huquqiy me'yorlarga hurmat hissini shakllantirishning nazariy asoslari / *Usa Advanced Methods Of Edsuring The Qualite Of Education Prodlems Fnd Solutions. Internatlonal onllne conference*. Date: 2025. 6 стр.
 19. Ergasheva G.M. The significance of campistic pedagogy in training future teaching staff / *Models And Methods In Modern Science Internatlonal scientific -onllne conference*. Date: 2024. 6 стр.
 20. Эргашева Г.М., Абдурахмонова М.И. Ёш авлод дунёқарашини шакллантиришда умуминсоний кадрятларнинг ўрни / *Prospects For Innovative Technologies In Science And Education. International online conference*. 13th July -2025. - Pp.106.
 21. Ergasheva G.M., Abduraxmonova M.I. Boshlang'ich ta'limda ekologik tarbiyani tabiiy fanlar orqali shakllantirishning innovatsion yo'llari / “*Boshlang'ich ta'lim tabiiy fanlarining zamonaviy tendensiyalari: muammolari, yechimlari, o'qitishning innovatsio yondashuvlari*” *Respublika ilmiy-amaliy anjumani*. Nizomiy nomidagi O'zMPU. 2025-yil 14-may. 514-522 bet.

22. Ergasheva G.M., Abduraxmonova M.I. Psychological Basis Of Forming A Socially Active Position In Students // *International Bulletin Of Engineering And Technology Ibet*. ISSN: 2770-9124. ugust IBET | Volume 4, Issue 1, January IBET. 241 - 244 bet.
23. Erikson E. “Childhood and Society”. – New York: Norton, 1950.
24. UNESCO. “Family and Youth Development: Social Responsibility.” – Paris, 2019.
25. UNICEF. “Parenting for Social Skills and Responsibility.” – Geneva, 2020.